

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В ДЮСШ

Мазин В.Н.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. Цель: выявить отношение родителей юных спортсменов к воспитательному процессу в ДЮСШ. Задачи: выявить ожидания респондентов по отношению к целям, факторам, ключевым субъектам воспитательного процесса. Материал: родители (n=22) воспитанников ДЮСШ (г. Запорожье). Результаты: основными целями воспитательного процесса родители считают приобретение их детьми привычки к здоровому образу жизни. Так же приобретение ими навыков, необходимых для социализации. Важными целями выступают восстановление после учебных нагрузок и обеспечение содержательного досуга детей. Установлено, что большинством родителей не поддерживаются целевые ориентиры воспитательного процесса на достижение более высокого спортивного результата. В качестве факторов влияния на результат воспитательного процесса родители называют общение юного спортсмена с тренером и коллективом. Так же преодоление их ребёнком трудностей, возникающих на тренировках и соревнованиях. Выявлено, что родители не считают запланированные воспитательные мероприятия действенным фактором воспитательного процесса. Выводы: от воспитательного процесса в ДЮСШ родители ожидают повышения уровня здоровья и содействия в социализации детей. Достижение этих целей связывается с эффективной воспитательной работой тренера-преподавателя, воздействием спортивного коллектива, собственными усилиями юного спортсмена. **Ключевые слова:** родители, воспитание, спортивная деятельность, дети, подростки.

Анотація. Мазін В.М. Ставлення батьків до виховання дітей в ДЮСШ. Мета: виявити ставлення батьків юних спортсменів до виховного процесу в ДЮСШ. Завдання: виявити очікування респондентів стосовно цілям, факторам, ключовим суб'єктам виховного процесу. Матеріал: батьки (n = 22) вихованців ДЮСШ (м. Запоріжжя). Результати: основними цілями виховного процесу батьки вважають придбання їх дітьми звички до здорового способу життя. Так само придбання ними навичок, необхідних для соціалізації. Важливими цілями виступають відновлення після навчальних навантажень і забезпечення змістовного дозвілля дітей. Встановлено, що більшістю батьків не підтримуються цільові орієнтири виховного процесу на досягнення більш високого спортивного результату. Як чинників впливу на результат виховного процесу батьки називають спілкування юного спортсмена з тренером і колективом. Так само подолання їх дитиною труднощів, що виникають на тренуваннях і змаганнях. Виявлено, що батьки не вважають заплановані виховні заходи дієвим фактором виховного процесу. Висновки: від виховного процесу в ДЮСШ батьки очікують підвищення рівня здоров'я і сприяння у соціалізації дітей. Досягнення цих цілей зв'язується з ефективною виховною роботою тренера-викладача, впливом спортивного колективу, власними зусиллями юного спортсмена. **Ключові слова:** батьки, виховання, спортивна діяльність, діти, підлітки.

Annotation. Mazin V.N. Parents' attitude to education of children in Children's and Youth Sports School. Purpose: to determine the attitudes of parents of young athletes to the educational process in youth. Objectives: to identify the expectations of the respondents in relation to the objectives, factors, key actors of the educational process. Material: parents (n = 22) pupils youth (Zaporozhye). Results: the main objectives of the educational process, parents believe their children purchasing habits for a healthy lifestyle. Just acquisition of skills necessary for socialization. Important goals are the recovery teaching loads and providing meaningful leisure activities for children. Found that the majority of parents are not supported targets educational process to achieve a higher athletic performance. As a result of the factors influencing the educational process called parents of the young athlete communication with the coach and team. Just overcoming their child difficulties encountered in training and competitions. Revealed that parents do not consider the planned educational activities effective factor in the educational process. Conclusions: from the educational process in the Youth parents expect improved health and assist in the socialization of children. Achieving these goals is associated with effective educational work of coaches, sports team influence, through their own efforts of the young athlete.

Key words: parents, education, sport activity, children, teenagers.

Введение.

Сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики по развитию внешкольного образования выступает повышение эффективности системы детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Наряду с развитием способностей воспитанников в избранном виде спорта, их физическим развитием, обеспечением полноценного досуга, подготовкой резерва сборных команд страны по различным видам спорта, важной практической задачей ДЮСШ выступает воспитание личности юного спортсмена, которое предусматривает создание условий для усвоения социально признанных ценностей, формирование нормативных личностных качеств и образцов поведения.

В то же время, воспитание у детей и подростков социально-значимых черт в ДЮСШ осложняется тем, что организация воспитательного процесса в этих учреждениях дополнительного образования носит формальный характер. Наблюдаются отсутствие постановки конкретных целей и задач воспитания, а так же связи между учебно-тренировочным процессом и воспитательной работой. Не уделяется должного внимания формированию благоприятного воспитательного климата в учебно-тренировочных группах. Для воспитательной работы большинства тренеров-преподавателей ДЮСШ характерно использование крайне узкого круга воспитательных методов и приёмов.

Важными субъектами воспитательного процесса в ДЮСШ выступают родители юных спортсменов. Их ожидания, касающиеся воспитательного процесса, могут, как совпадать с установками тренеров-преподавателей, так и полностью им противоречить. В последнем случае возможны скрытые или явные конфликты между тренерами и родителями, способствующие преждевременному уходу ребёнка из спорта.

Анализ исследований и публикаций, посвященных проблематике воспитательного процесса в ДЮСШ и детских спортивных клубов [1-11; 13-17, 19], показал, что их результаты не дают ответов на вопрос об отношении родителей юных спортсменов к тем воспитательным воздействиям, которые оказываются на их детей в процессе занятий спортом. В то же время, проведённое Д. Шилдсом, Б. Бридмаер, Н. ЛаВой, Ф. Пауэром исследование на большой выборке американских спортсменов, их родителей, а так же тренеров, позволило выявить различия между отношениями субъектов спортивной деятельности к этическим аспектам поведения юных спортсменов на тренировках и соревнованиях [20]. Результатом исследования М. Мюррей, К. Бодей, Л. Шаундстед, К. Дифенбах стало определение несоответствий между родительскими представлениями о должном поведении тренеров детско-юношеского спорта и их реальным профессиональным поведением [18]. Эти исследования закладывают начало изучению проблемы, но не достаточны для точной характеристики отношения родителей к воспитательному процессу в ДЮСШ.

Названные обстоятельства обуславливают актуальность исследования отношения родителей юных спортсменов к целям, ключевым субъектам, а так же факторам воспитательного процесса в детско-юношеской спортивной школе.

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы «Научное обоснование эффективных форм и методов организации деятельности системы детско-юношеских спортивных школ» (номер государственной регистрации 0112U005360), а так же комплексного научного проекта «Теоретико-методологические основания формирования личностной физической культуры у детей и молодёжи» (номер государственной регистрации 0113U001205).

Цель, задачи работы, материал и методы.

Цель исследования: выявить отношение родителей юных спортсменов к воспитательному процессу в ДЮСШ. *Задания исследования:* выявить ожидания респондентов по отношению к целям, факторам, а так же ключевым субъектам воспитательного процесса. *Использованы такие методы исследования:* эмпирические – анкетирование родителей учеников ДЮСШ; *теоретические* – анализ результатов анкетирования; *статистические* – ранжирование, определение коэффициента конкордации Кендалла. Анкетирование проведено на выборке в 22 респондента.

Для выявления отношения родителей воспитанников ДЮСШ к воспитанию их детей в процессе спортивной деятельности, проведено анкетирование родителей ряда ДЮСШ г. Запорожья. Анкетирование проводилось студентами факультета управления физической культурой и спортом Запорожского национального технического университета, в ходе научно-исследовательской работы на практике под руководством автора статьи в 2013-2014 гг.. Инструментом исследования стала анкета, сконструированная в соответствии с традициями социологических исследований [12].

Анкета содержала вопросы закрытого типа, а так же пункты, предусматривающие ранжирование нескольких суждений в соответствии с мнением респондентов. Вопросы в анкете распределены на 2 блока. Первый блок объединял вопросы, касающиеся социальных и профессиональных данных о родителях. Второй блок интегрировал пункты, касающиеся отношения родителей к целям и ключевым факторам воспитательного процесса в ДЮСШ. Обработка результатов анкетирования осуществлялась с использованием программы Statistica 6.

Результаты исследования.

На вопросы анкеты ответили 22 родителя (7 мужчин и 15 женщин). При этом среди них 13,64% указали на то, что являются рабочими; 22,73% – служащими; 45,45% – предпринимателями. 18,18% – имеют другой род занятий. 50% респондентов в молодости занимались спортом. Среди них 3 человека имели юношеские разряды, 5 человек – взрослые разряды, 2 – КМС, 1 – МС. 45,45% респондентов имели высшее, 54,55% – среднее образование. Распределение респондентов по возрастам имело следующий вид: возраст от 25 до 35 лет имели 36,4% респондентов; 35-45 лет – 50% респондентов; 45-55 лет – 13,6% респондентов.

Дети 36,36% респондентов занимались сложно координационными видами спорта; 31,82% – единоборствами; 31,82% – циклическими видами спорта (бегом на короткие и средние дистанции). При этом у 4,55% респондентов дети занимались в ДЮСШ меньше года; у 40,91% – от одного года до двух; 22,73% – 2-3 года; 31,82% – 3-4 года.

В целом, считаем, что характеристики выборки свидетельствуют о том, что респонденты, участвовавшие в анкетировании, являются типичным представителями контингента родителей воспитанников ДЮСШ.

Обобщение ответов на вопрос анкеты «Как вы относитесь к перспективам своего ребенка в спорте высших достижений?» позволило констатировать, что лишь 4,55% респондентов относятся к перспективам своего ребёнка в качестве профессионального спортсмена «безусловно позитивно»; 22,73% – «позитивно при некоторых условиях»; 72,73% – «негативно». Такие результаты анкетирования подтвердили тезис о том, что подавляющее большинство родителей настороженно относятся к тому, что их ребёнок станет спортсменом-профессионалом. При этом, вероятно, родители исходят из собственного опыта занятий спортом в ДЮСШ или общеобразовательной школе, а так же существующих в общественном сознании предубеждений. Полученные

результаты указали также на то, что родители поддерживают занятия своих детей спортом не из желания их профессионализации, а исходя из других мотивов.

На основании обобщения ответов респондентов на вопрос анкеты «Как занятия спортом влияют на формирование личности?» констатировано, что 9,09% респондентов ответили позитивно; 81,82% – отвечают, что «позитивно, при определенных условиях», а 9,09% – ответили, что «негативно».

Полученные результаты интерпретированы нами следующим образом: в целом, родители приветствуют занятия детей в ДЮСШ, отмечая их высокий воспитательный потенциал. Они признают значимость спортивных практик как благоприятной среды для формирования у их детей важнейших социальных ценностей, как разделяемых обществом или социальной группой убеждений по поводу целей, которые необходимо достигать в жизни, и тех основных путей и средств, которые ведут к достижению этих целей [Энциклопедический словарь по психологии и педагогике, 2013. - http://psychology_pedagogy.academic.ru/20195/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95].

Однако, при этом, они считают, что наличие такой воспитательной среды в ДЮСШ не является априорным, а зависит от целенаправленно созданных педагогических условий.

На вопрос «Должен ли тренер-преподаватель выполнять функции воспитателя?» 95,45% родителей ответили утвердительно. 4,55% – отрицательно. Как видно из полученных ответов, родители воспитанников ДЮСШ возлагают на спортивных педагогов выполнение миссии по приобщению их детей к миру социально одобряемых ценностей (в частности, ценностей, связанных со спортивной деятельностью).

Понимание родителями целей воспитательного процесса в ДЮСШ отображается в ранжированном ряду, высшими позициями которого выступают:

- приобретение навыков здорового образа жизни (средний ранг – 2,0);
- создание условий для социализации юного спортсмена после завершения спортивной карьеры (средний ранг – 2,18);
- содействие восстановлению детей и подростков, после учебных и других нагрузок (средний ранг – 2,27);
- создание условий для обеспечения содержательного досуга (средний ранг – 3,95).

Анализируя полученные данные, видим, что цели воспитательного процесса в ДЮСШ родители видят в повышении уровня здоровья своих детей, а так же в решении различных вопросов, связанных с их социально значимой деятельностью. При этом цели воспитательного процесса, которые ассоциируются с достижением более высокого спортивного результата, родителями не поддерживаются (отметим, что коэффициент конкордации Кендалла (0,86) указал на высокую степень согласованности мнений респондентов).

В качестве основных факторов, обеспечивающих воспитательный процесс в ДЮСШ, родители назвали:

- индивидуальное общение спортсменов с тренером в процессе тренировочной и соревновательной деятельности (средний ранг – 1,77);
- общение членов спортивного коллектива между собой (средний ранг – 2,23);
- самостоятельное преодоление спортсменом трудностей во время соревнований (средний ранг – 2,55);
- самостоятельное преодоление спортсменом трудностей в тренировочном процессе (средний ранг – 3,45).

Отметим, что такой фактор, как проведение различных воспитательных мероприятий в этом рейтинге занял последнюю позицию со средним рангом 8,41. При этом коэффициент конкордации Кендалла (0,92) указал на высокую степень единства мнений респондентов.

Полученный ранжированный ряд позволил констатировать то, что основными факторами воспитательного процесса родители считают, общение их детей с тренерами-преподавателями и товарищами по команде, а так же самовоспитание юного спортсмена в процессе преодоления им физических и психических трудностей.

Обобщение данных полученных в ходе анкетирования родителей детей, занимающихся в ДЮСШ, позволяет констатировать следующее:

- большинство родителей приветствуют занятия детей в ДЮСШ, отмечая их высокий воспитательный потенциал. Другими словами, они признают значимость спортивных практик в аспекте интериоризации их детьми важнейших социальных ценностей;
- подавляющее большинство родителей настороженно относятся к тому, что их ребёнок станет спортсменом-профессионалом;
- цели воспитательного процесса в ДЮСШ родители видят в повышении уровня здоровья своих детей, а так же в формировании у них ценностей и качеств личности, важных для успешной социализации. При этом цели воспитательного процесса, которые ассоциируются с достижением более высокого спортивного результата, родителями не поддерживаются;
- родители воспитанников ДЮСШ считают, что общение с тренерами-преподавателями и спортивным коллективом, а так же самовоспитание юного спортсмена в процессе преодоления физических и психических трудностей, являются ключевыми факторами воспитательного процесса;
- родители не считают запланированные мероприятия действенным фактором воспитательного

процесса.

Выводы

Таким образом, от воспитательного процесса в ДЮСШ родители ожидают повышения уровня здоровья, а так же содействию социализации своих детей. Достижение этих целей связывается с эффективной воспитательной работой тренера-преподавателя, воздействием коллектива, а так же собственными усилиями юного спортсмена.

Перспективным направлением исследования считаем проведение аналогичного исследования на большой выборке. Так же считаем, что нужно обобщить данные и выявить противоречия между позициями тренеров, родителей и учеников ДЮСШ в аспекте организации воспитательного процесса.

Литература

1. Беспалов П. В. Модель воспитания подростков в детско-юношеских спортивных школах / Беспалов П. В., Комарова Э. П. // Глобальный научный потенциал. – № 8, 2011. – С. 16-20.
2. Виленский М. Я. Нравственно-волевое воспитание учащихся ДЮСШ: теория и практика / М. Я. Виленский, В. Н. Казанцев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1997. – № 1. – С. 34-37.
3. Козырева О. В. Спортивное воспитание детей дошкольного возраста в системе их гуманистического воспитания : дис.... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Козырева Ольга Владимировна. – Москва, 2002. – 403 с.
4. Коробейникова Ю. В. Проблема формирования мотивов к занятиям спортом у детей подросткового возраста / Ю. В. Коробейникова // Вестник БФУ им. И. Канта, 2012. – №11. – С. 150-156.
5. Левадня С. Виховна робота в училищах фізичної культури / Світлана Левадня // Молода спортивна наука України, 2010. – Т.4. – С. 109-115.
6. Лисяк В. М. Задачи спортивных школ у формуванні інтересу до систематичних занять учнів фізичною культурою та спортом / В. М. Лисяк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 59-63.
7. Лубышева Л. И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью / Л. И. Лубышева // Теория и практика физ. культуры. – 1997. – № 6. – С. 10-15.
8. Мазин В. Рейтинг мотивов спортивной деятельности воспитанников ДЮСШ // Наука физической культуры: Профессиональная подготовка, спортивная подготовка, физкультура, реабилитация, отдых. – Ч. : USEFS, 2013. – Nr. 14/2. – P. 54-62.
9. Порозов Д.Л. Педагогические условия формирования самосознания у подростков в процессе спортивной деятельности: дисс. ... канд пед. наук: 13.00.04 / Порозов Дмитрий Львович. – Чебоксары. – 2010. – 157 с.
10. Сидоров А. А. Педагогика спорта: Учеб. для студентов вузов / А. А. Сидоров, Б. В. Иванюженков, А. А. Карелин, В. В. Нелюбин. – М.: Дрофа, 2000. – 320 с.
11. Столяров В. И. Содержание и структура физкультурно-спортивного воспитания детей и молодежи (теоретический анализ): Монография / В. И. Столяров, С. А. Фирсин, С. Ю. Баринов. – Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2012. – 269 с.
12. Толстова Ю. Н. Измерение в социологии: учебное пособие / Ю. И. Толстова. – М. : КДУ, 2007. – 288 с.
13. Шаболтас А. В. Мотивы занятия спортом высших достижений в юношеском возрасте : дис.... канд. психол. наук : 19.00.03 / Шаболтас Алла Вадимовна. – СПб., 1998. – 184 с.
14. Balish S.M., McLaren C., Rainham D., Blanchard C. Correlates of youth sport attrition: A review and future directions. //Psychology of Sport and Exercise. 2014, vol.15(4), pp. 429-439. doi:10.1016/j.psychsport.2014.04.003.
15. Erickson K., Côté J., Hollenstein T., Deakin J. Examining coach–athlete interactions using state space grids: An observational analysis in competitive youth sport. //Psychology of Sport and Exercise. 2011, vol.12(6), pp. 645-654. doi:10.1016/j.psychsport.2011.06.006.
16. Fenton S.A.M., Duda J.L., Quested E., Barrett T. Coach autonomy support predicts autonomous motivation and daily moderate-to-vigorous physical activity and sedentary time in youth sport participants. //Psychology of Sport and Exercise. 2014, vol.15(5), pp. 453-463. doi:10.1016/j.psychsport.2014.04.005.
17. Mazin V.N. Characteristics of scientific approaches to the education of children and adolescents in youth sports schools. //Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.6, pp. 30-35. doi:10.6084/m9.figshare.714937
18. Murray Melissa A., Bodey Kimberly J., Schoenstedt Linda J., Dieffenbach Kristen. Parental Responses to Professional Behaviors in Coaching and Teaching. //Sport Science Review, vol XXI, no. 5-6, 2012, p. 69 – 96. DOI: 10.2478/v10237-012-0019-1.
19. Noble J., Vermillion M. Youth sport administrators' perceptions and knowledge of organizational policies on child maltreatment. //Children and Youth Services Review. 2014, vol.38, pp. 52-57. doi:10.1016/j.childyouth.2014.01.011.
20. Shields D. L., Bredemeier B. L., LaVoi N. M., Power F. C. The sport behavior of youth, parents, and coaches: The good, the bad, and the ugly.// Journal of Research in Character Education, 2005, №3 (1), p. 43 – 59.

References:

1. Bєspalov P. V., Komarova E. P. *Global'nyj nauchnyj potencial* [Global scientific resources], 2011, vol.8, pp. 16-20.
2. Vilenskij M. Ia., Kazancev V. N. *Fizicheskaia kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka* [Physical culture: upbringing, education, training], 1997, vol.1, pp. 34-37.
3. Kozyreva O. V. *Sportivnoe vospitanie detej doshkol'nogo vozrasta v sisteme ikh gumanisticheskogo vospitaniia* [Athletic training preschool children in the system of humanistic education], Dokt. Diss., Moscow, 2002, 403 p.
4. Korobejnikova Iu. V. *Vestnik BFU im. I. Kanta* [Herald BFU. Kant], 2012, vol.11, pp. 150-156.
5. Levadnia S. *Moloda sportivna nauka Ukraini* [Young sport science of Ukraine], 2010, vol.4, pp. 109-115.
6. Lisiak V. M. *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu* [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2006, vol.1, pp. 59-63.
7. Lubysheva L. I. *Teoriia i praktika fizicheskoi kul'tury* [Theory and practice of physical culture], 1997, vol.6, pp. 10-15.
8. Mazin V. *Professional'naia podgotovka, sportivnaia podgotovka, fizkul'tura, reabilitaciia, otdykh* [Training, sports training, physical education, rehabilitation, recreation], 2013, vol.14/2, pp. 54-62.
9. Porozov D. L. *Pedagogicheskie usloviia formirovaniia samosoznaniia u podrostkiv v processe sportivnoi deiatel'nosti* [Pedagogical conditions of formation of identity among adolescents in the course of sports activities], Cand. Diss., Cheboksary, 2010, 157 p.
10. Sidorov A. A., Ivaniuzhenkov B. V., Karelin A. A., Neliubin B. V. *Pedagogika sporta* [Sports pedagogy], Moscow, Bustard, 2000, 320 p.
11. Stoliarov V. I., Firsin S. A., Barinov S. Iu. *Soderzhanie i struktura fizkul'turno-sportivnogo vospitaniia detej i molodezhi* [The content and structure of physical education and sports training for children and youth], Saratov, Science, 2012, 269 p.
12. Tolstova Iu. N. *Izmerenie v sociologii* [Measurement in sociology], Moscow, KDU, 2007, 288 p.
13. Shaboltas A. V. *Motivy zaniatiia sportom vysshikh dostizhenij v iunosheskom vozraste* [Motives sports the highest achievements in adolescence], Cand. Diss., Sankt Petersburg, 1998, 184 p.
14. Balish S.M., McLaren C., Rainham D., Blanchard C. Correlates of youth sport attrition: A review and future directions. *Psychology of Sport and Exercise*. 2014, vol.15(4), pp. 429-439. doi:10.1016/j.psychsport.2014.04.003.
15. Erickson K., Côté J., Hollenstein T., Deakin J. Examining coach-athlete interactions using state space grids: An observational analysis in competitive youth sport. *Psychology of Sport and Exercise*. 2011, vol.12(6), pp. 645-654. doi:10.1016/j.psychsport.2011.06.006.
16. Fenton S.A.M., Duda J.L., Quested E., Barrett T. Coach autonomy support predicts autonomous motivation and daily moderate-to-vigorous physical activity and sedentary time in youth sport participants. *Psychology of Sport and Exercise*. 2014, vol.15(5), pp. 453-463. doi:10.1016/j.psychsport.2014.04.005.
17. Mazin V.N. Characteristics of scientific approaches to the education of children and adolescents in youth sports schools. *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, 2013, vol.6, pp. 30-35. doi:10.6084/m9.figshare.714937
18. Murray Melissa A., Bodey Kimberly J., Schoenstedt Linda J., Dieffenbach Kristen. Parental Responses to Professional Behaviors in Coaching and Teaching. *Sport Science Review*, vol XXI, no. 5-6, 2012, p. 69 – 96. DOI: 10.2478/v10237-012-0019-1.
19. Noble J., Vermillion M. Youth sport administrators' perceptions and knowledge of organizational policies on child maltreatment. *Children and Youth Services Review*. 2014, vol.38, pp. 52-57. doi:10.1016/j.childyouth.2014.01.011.
20. Shields D. L., Bredemeier B. L., LaVoi N. M., Power F. C. The sport behavior of youth, parents, and coaches: The good, the bad, and the ugly. *Journal of Research in Character Education*, 2005, №3 (1), p. 43 – 59.

Информация об авторе:

Мазин Василий Николаевич

ORCID: 0000-0001-5247-1507

nivis73@gmail.com

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

ул. Оборонная, 2, г. Луганск, 91011, Украина.

Поступила в редакцию 25.04.2014 г.

Information about the author:

Mazin V.N.

ORCID: 0000-0001-5247-1507

nivis73@gmail.com

Lugansk Taras Shevchenko National University

Oboronna str., 2, Luhansk, 91011, Ukraine.

Came to edition 25.04.2014